

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

UO'K. 632.98:631.635

KEM SHORLANĠAN TOPÍRAQ SHARAYATÍNDA SOYA SORTLARINIŇ ÓSIP RAWAJLANIW ÓZGESHELIKLERI

Oserbaeva Tamaraxan,
a.x.i.k, professor

Nurbaeva Aysuliw,
1-kurs tayanish doktorant

Shamshetdinova Anara,
1-kurs magistr

Qaraqalpaqstan awil xojalığı hám agrotexnologiyalar instituti
E-mail: Oserbaevat@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438074>

Respublikamız diyxanshılıq mádeniyatın kóteriw, ilim-texnika jetiskenlikleri hám aldınıǵı tájiriyyesin keń endiriw esabınan eginlerdiń hasıldarlıǵın asırıw, hasıldarlıqtın sapasın jaqsılawda, ásirese mámleketimizde dán gárezsizligin támiyinlewde úlken ilajlar alıp barılmaqta. Eginlerdiń qurılısınıń ózgeriwi múnásibeti menen dánli sobıqlı eginlerden joqarı hám sapalı dán hasılın jetistiriwde intensiv texnologiyalardıń biri suwǵarılatuǵın jerlerde dánli sobıqlı eginlerdi egip, dán jetistiriwdi kóbeytiriwden ibarat.

Jumistıń aktuallıǵı. Dánli sobıqlı eginlerdiń arasında soya ósimligi belgili orındı iyeleydi, keyingi jılları Ózbekistan respublikasında soyaǵa bolǵan itibar artıp barmaqta. Soyanıń hár tárepleme paydalanıwı onıń dániniń sapasına baylanıslı. Ósimliklerdiń hesh biri soya dani sıyaqlı óz quramında kóp muǵdarda belok saqlamaydı. Soya belogin jetistiriw qárejetleri júdá kem, al gektar esabınan alınıwı bolsa kóp muǵdarda bolıp tabıladı. Soya beloginan sharwashılıqta, qusshılıqta toymı belok jeminiń deregi retinde paydalanılsa, azıq-awqat sanasında ekologiyalıq taza ónim alınadı. Soya egilgen maydanlar topıraqtı taza azot penen támiyinlep topıraq mikroflorasın jaqsılaydı.

Respublikamızda soyanıń erte piser, orta piser, orta keshki sortların tiykarǵı egin retinde egip ósiriw hám onnan gektarınan keminde 3-4 tonna hám onnan artıq beloklı ónim alıw múmkin. Nátiyjede azıq-awqat mayı islep shıǵarıw hám sharwashılıq, qusshılıq jánede rawajlanadı, olardı beloklı azıqlıq penen támiyinlew dárejesi artadı.

Soya jetistiriwdi jolǵa qoyıw menen belok jetispewshiligi mashqalasın, ósimlik mayın islep shıǵarıwdı kóbeytiriw hám sharwa malların sapalı, belokqa bay bolǵan ot shópler menen támiyinlewge erisiw múmkin. Sonıń menen birge, soya ósimligi egilgen topıraqlardıń ónimdarlıǵın onıń tamirlarındaǵı azot toplawshı túynek bakteriyalarınıń iskerligi nátiyjesinde topıraqta biologiyalıq azot toplanıwına erisiw múmkin.

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Usi máseleden kelip shıǵıp, azıq awqat ónimlerin islep shıǵarıwdı keskin ózgartiriw talap etiledi. Azıq awqat ónimleri menen támiyinlew házirgi dawirde bul ekonomikalıq, sociyallıq mashqaláǵa aylanǵan, sebebi xalıqtıń ósiwi menen, olardıń azıq-awqat ónimlerine bolǵan talap asıp barmaqta. Bul mashqalanı sheshiw boyınsha ótkerilgen ilajlar esabınan úlken itibar ósimlik belogi menen támiyinleniwine áhmiyet berilmekte. Ósimlik belogi menen támiyinlew bolsa hár qıylı usıllarda sheshilmekte. Usınday usıllardıń biri-bul belokqa bay ósimliklerdi kóbirek egiw, bul eginlerdiń arasında beloktıń muǵdarı hám sapası menen soya eginini ajralıp turadı.

Jumıstıń maqseti hám wazıypaları. **Maqseti-** Qaraqalpaqstannıń kem shorlanǵan topıraqları sharayatında soyanıń sortlarınıń ósip rawajlanıwı hám zúraát toplawın, qaysı sorttıń shorǵa shıdamlılıǵın úyreniw.

Wazıypası- aldımızǵa qoyılǵan maqsetimizge erisiw ushın tómendegidey wazıypalardı orınlaw kerek boladı:

- soya sortlarınıń laboratoriya hám atız sharayatında kógeriwsheńligin anıqlaw;
 - fenologiyalıq baqlawlar alıp barıw;
 - japıraq bet kólemin anıqlaw;
 - biometriyalıq kórsetkishlerin anıqlaw;
 - hasıldarlıqtı anıqlaw.
- tájiriybe variantları ónimdarlıǵına ekonomikalıq baha beriw

Qaraqalpaqstan Respublikasınıń kem shorlanǵan topıraqlarında soyanıń "Orzu", "Tumaris", "Selekta" hám "Nafis" sortlarınıń zúraát toplaw parametrleri: tuxımınıń laboratotiyalıq hám atız kógeriwsheńligi, ósip rawajlanıwına, biyiklikke ósiwi, japıraq maydanları hám biometriyalıq kórsetkishlerine egiw múddetleriniń tásiiri úyrenildi.

Tájiriybe jumısları Qaraqalpaqstan awıl xojalıǵı hám agrotexnologiyalar institutınıń tájiriybe atızında ótkerildi.

Izertlew usılları: Izertlewler dala hám laboratoriya sharayatlarında alıp barılıp, bunda dala tájiriybelerin jaylastırıw hám baqlawlar alıp barıw Ózbekstan paxtashılıq ilimiy izertlew institutı xızmetkerleri tárepinen islep shıǵılǵan "Dala tájiriybelerin ótkeriw usılları", noxat ósimliginde ótkeriletuǵın izertlewlerde alıp barılatuǵın fenologiyalıq baqlawlardı ótkeriw hám birlemshi tuqımgershilik sistemasın shólkemlestiriw boyınsha M.Mannopova, Z.M.Jumabaevlardıń kórsetpesi tiykarında alıp barıldı. Soya sortları tuqımlarınıń dala ónimdarlıǵı, ósimliktiń tıp sanın hám sortlardıń biometriyalıq kórsetkishleri dala eginleriniń Mámleketlik sort sınaw usılı, ósimlik japıraqlarınıń bet kólemi A.A.Nichiporovichtıń usılı tiykarında anıqlandı. Alınǵan nátiyjelerdiń matematikalıq-statistikalıq analizi B.A.Dospexovtıń "Metodika polevogo opita" metodikalıq qollanbası tiykarında alıp barıldı.

Izertlew nátiyjeleri: Individual ósiw hám rawajlanıw processinde dán eginleri organogenezdiń fenologiyalıq dáwir hám basqıshların basınan ótkeredi. Bul dáwir hám basqıshlardıń hár biri jańa organlardıń payda bolıwı hám bir sırtqı morfologiyalıq qásiyetleri menen xarakterlenedi. Barlıq dánli sobıqlı ósimlikler sıyaqlı soya ósimliginde de kógeriw, shaqalaw, gumshalaw, güllew, sobıqtıń

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

qalıplesiwi, onıń pisiw dáwirlerin ótedi. Dáwirlerdiń ótiwi ushın talap etiletuǵın jaǵday sort biologiyasına baylanıslı boladı. Soǵan qaramastan oǵan qollanılatuǵın texnologiyalıq ilajlarda sezilerli dárejede tásir kórsetedi. Sortlar arasında ótiw ózgesheliklerin úyrengenimizde tómendegidey kórsetkishlerge iye boldıq: kógeriw fazasında sortlar arasında derlik ayırmashılıq bolmay, barlıq sortlar 13 künde kógerip shıqtı, eki hápte ishinde jup japıraqlar payda boldı. Kógeriw fazasında sortlar arasında morfologiyalıq belgileri boyınsha da aytarlıqtay ayırmashılıq bayqalmadı. 10-may kúni soya sortları shaqalap basladı, Seleкта hám Nafis sortlarınıń tamir sistemaları kúshlirek rawajlanǵanlıǵı al Orzu menen Nafis sortlarınıń shaqalaw qábileti bar ekenligi kórindi.(suvret-1.)

1-suvret.Soya sortlarınıń shaqalaw dáwirinen kórinis

Soya sortları kógerip shıqqannan soń 32-35 künde gúllep basladı. “Orzu” hám “Nafis” sortlarınıń gúli aq reńde, al “Seleкта-302” hám “Tumaris” sortlarınıń guli aqshıl qızıl reńde bolatuǵınlıǵı anıqlandı. 48-50 künde sobıqlar payda bola basladı hám bul sortlar arasında birdey boldı. (keste-1.)

1- keste. Soyanıń rawajlanıwınıń dawamlılıǵı, kún

№	Sortlar	Rawajlanıw dáwirleri				
		Kógeriw	G‘umshalaw	sobiqlanıw	pisiw	Vegetatsiyalıq dáwir
1	Orzu	13	19	16	60	108
2	Seleкта-302	13	19	16	60	108
3	Tumaris	13	20	16	62	111
4	Nafis	13	21	16	64	114

Vegetatsiyalıq dáwirde eń kóp-uzaq waqıt dawam etetuǵın dáwir-bul pisiw fazası bolıp tájiriybemizde 60-64 kunge sozıldı. Bul protsesste dáslep sobıqlar qalıplese, sońnan pisiwge ótedi.(suvret-3.) Variantlarda azǵana ayırmashılıqlar

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

kóringen. Orzu hám Selekta-302 sortları vegetatsiyalıq dáwirdi ótiw ushın 108 kún talap etti; Tumaris sortı- 111 kún al, Nafis sortı 114 kún talap etti. Ulıwma vegetasiyalıq dáwir boyınsha sortlar arasında 3-6 kunge parq bar ekenligi anıqlandı

Juwmaqlar:

1.Soya sortlarınıń kógeriw fazasında sortlar arasında derlik ayırmashılıq bolmay, barlıq sortlar 13 kunde kógerip shıqtı,eki hápte ishinde jup japıraqlar payda boladı.

2. Soya sortlarınıń vegetatsiyalıq dáwirinde eń kóp-uzaq waqıt dawam etetuǵın dáwiri pisiw fazası bolıp tájiriybemizde bul dáwir 60-64 kunge sozıldı.

3.Tájiriybemizde soyanıń Orzu hám Selekta-302 sortı 108 kúnde, al Tumaris sortı 111 kúnde, Nafis sortı 114 kúnde pisip jetilisip, orta piser sort ekenligin kórsetti.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ermatova,M.Xamraeva,M.Mallaev. International Seientific-practical conference actual issues of agricultural development problems and solutions, june 6-7,2023
2. T.Oserbaeva. Soya-Qoraqalpoǵiston,Bilim,2017y.,72 b.
3. Nichiporovich A.A.Fotosinteticheskaya deyatel'nost' rasteniy i puti povısheniya ix produktivnosti./ V sb.: Teoreticheskie osnovı fotosin-teticheskoy produktivnosti -M.: Nauka, 1971.-S. 511.

Dospexov B.A.-Metodika polevogo opıta, M.: Kolos, 1985g.-350 s.